

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: O VOLEIBOL SENTADO COMO EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15941685

Resumo

Este artigo apresenta uma experiência pedagógica com o voleibol sentado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE realizado um município do sul do Piauí, destacando a importância da formação docente para a Educação Física inclusiva. A atividade visou proporcionar aos alunos com deficiência motora o acesso ao esporte adaptado, promovendo igualdade de oportunidades. A análise qualitativa, realizada por meio de observações e roda de conversa, evidenciou o papel transformador da prática esportiva na autoestima, socialização e aprendizado. O estudo reforça a necessidade de políticas educacionais que incentivem práticas inclusivas no contexto escolar e na formação de professores.

Palavras-Chaves: Educação Física; Educação Inclusiva; Esporte Adaptado.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência no sistema educacional é uma das grandes conquistas e, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios da contemporaneidade. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabeleceram diretrizes importantes, mas a efetivação dessas políticas na prática escolar ainda depende, sobretudo, da formação dos profissionais da educação.

A Educação Física, como componente curricular que se ocupa do corpo em movimento, possui um papel essencial nesse processo de inclusão, pois oferece espaços concretos para a interação, a cooperação, o respeito às diferenças e a valorização das potencialidades individuais. Contudo, muitos professores ainda se sentem despreparados para lidar com a diversidade funcional de seus alunos, especialmente no que se refere à prática esportiva.

Nesse contexto, o voleibol sentado surge como uma modalidade esportiva adaptada que permite a participação ativa de pessoas com deficiência física. Trata-se de uma adaptação do voleibol convencional, em que os jogadores permanecem sentados durante toda a partida, sendo uma modalidade paralímpica reconhecida internacionalmente. Mais do que um esporte, o voleibol sentado representa uma ferramenta pedagógica de inclusão e empoderamento.

O presente artigo relata uma experiência desenvolvida como parte da formação em Licenciatura Plena em Educação Física, por meio da disciplina de Prática Pedagógica VI: Atividade Física e Desporto Adaptado. A intervenção foi realizada com alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) com o objetivo de promover uma vivência esportiva significativa, acessível e formativa, tanto para os discentes quanto para os educadores em formação. A proposta foi pensada para proporcionar uma abordagem pedagógica centrada na pessoa, respeitando suas especificidades e estimulando o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, sociais e afetivas. Além disso, o projeto buscou ampliar a consciência dos futuros professores sobre a importância de práticas inclusivas no cotidiano escolar.

2. METODOLOGIA

A intervenção foi estruturada como um projeto de caráter qualitativo e exploratório, com base na metodologia da prática pedagógica vivenciada em campo. A ação foi conduzida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), uma instituição de referência no atendimento a pessoas com deficiência, oferecendo serviços educacionais, terapêuticos e de assistência social.

A atividade foi realizada com um grupo de 8 alunos, de ambos os sexos, com idades entre 7 e 51 anos, todos com diferentes tipos de deficiência, especialmente deficiência motora. A intervenção ocorreu na quadra poliesportiva da instituição e foi dividida em três momentos. No primeiro momento, durante no período de uma semana, foi planejado a atividade, considerando os conteúdos teóricos sobre esporte adaptado, as especificidades dos alunos da instituição, a estrutura física disponível e os materiais acessíveis.

Neste contexto, o foco da aula foi o ensino do fundamento do saque, tanto por cima quanto por baixo, adaptado à modalidade do voleibol sentado. Inicialmente foi demonstrado os movimentos e os alunos foram convidados a praticar, com o objetivo de lançar a bola sobre a rede. Como encerramento, houve uma roda de conversa, onde os participantes puderam compartilhar suas experiências, dificuldades e sentimentos em relação à prática vivenciada.

A avaliação teve caráter formativo e dialógico, baseada nas observações e nos relatos espontâneos dos alunos. Foram observados indicadores como: engajamento, coordenação, cooperação, superação de barreiras e expressão de sentimentos. A metodologia empregada buscou articular teoria e prática, valorizando o contexto real de atuação profissional e promovendo uma experiência de aprendizagem significativa tanto para os alunos da APAE quanto para os futuros professores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A prática pedagógica com o voleibol sentado gerou resultados positivos tanto no aspecto técnico quanto no humano. Os alunos demonstraram entusiasmo ao participar das atividades e, mesmo diante de suas limitações, mostraram-se capazes de aprender, interagir e evoluir dentro das possibilidades de cada um. Do ponto de vista motor, foi possível observar melhoras na coordenação, no domínio corporal e na força funcional. Em termos emocionais, houve expressões de alegria, confiança e orgulho pelas conquistas obtidas, mesmo em simples gestos como acertar um saque.

A roda de conversa final revelou o impacto emocional da prática: muitos relataram que se sentiram “parte do jogo” e “iguais aos outros”, reforçando o poder de inclusão e valorização pessoal proporcionado pelo esporte adaptado. A experiência trouxe uma nova percepção sobre o papel da Educação Física inclusiva. Foi possível compreender que, com criatividade, empatia e planejamento, é possível oferecer vivências esportivas adaptadas, acolhedoras e transformadoras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou que o voleibol sentado pode ser um recurso pedagógico poderoso para promover a inclusão de pessoas com deficiência no contexto educacional. Além dos benefícios físicos, a prática gerou ganhos afetivos, sociais e formativos para os envolvidos. A vivência reforçou a necessidade de formação inicial e continuada de professores para atuação em contextos inclusivos, com ênfase na valorização das diferenças, na adaptação de conteúdos e na promoção de ambientes de aprendizagem acessíveis.

Conclui-se que experiências como esta devem ser ampliadas nos cursos de Licenciatura em Educação Física, contribuindo para a formação de profissionais sensíveis, competentes e comprometidos com uma educação transformadora e inclusiva.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Camila Lopes; ARAÚJO, Paulo Ferreira; GORLA, José Irineu. Voleibol sentado: do conhecimento à iniciação da prática. **Conexões**, v. 11, n. 2, p. 97-126, 2013.

CUNHA, Leonardo Miglinas. O esporte adaptado como conteúdo nas aulas de educação física. 2013. 176 f. 2013. **Tese de Doutorado**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos.

DUTRA, Rivana dos Santos; SILVA, Silvana de Souza Marques da; ROCHA, Regina Celi da Silva. A educação inclusiva como projeto da escola: O lugar da educação física. **ADAPTA-Revista Profissional da Sobama. Ano II**, p. 07, 2006.

MIRON, Edison Martins. **Da pedagogia do jogo ao voleibol sentado: possibilidades inclusivas na Educação Física Escolar**; Inclusão. 2011.

SALERNO, Marina Brasiliano; DE ARAÚJO, Paulo Ferreira. Esporte adaptado como tema da educação física escolar. **Conexões**, v. 6, p. 212-221, 2008.

SILVA, Anselmo de Athayde Costa et al. Esporte adaptado: abordagem sobre os fatores que influenciam a prática do esporte coletivo em cadeira de rodas. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 27, p. 679-687, 2013.